

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısırlian Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreterya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبيه والمستوى العلمي لمتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د. بثينة حسين علي اوحييد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس و التخصص
ا.م. د. سيف إسماعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د. مختار بوفرة. د. يوسف لعجيلات
د. قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د. شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

98..... دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب
د.ة. السعدية دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 111
Ghizlane Machraoui

124..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية)
نعاق هجيرة، الرتبة

136..... كفايات التقويم الذاتي الميتامعرفي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً
الأستاذة: داخلي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik
Önerileri..... 149

Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı
Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik
Bir Değerlendirme..... 156

Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 168

Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21 Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 188

Dr. Hacer Çetin

"Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France.....	204
PhD. Res. Ass. Özge Özbek	
Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi.....	209
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi.....	224
Doç. Dr. Handan Yalvaç	
Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması.....	236
Doç. Dr. Sami Baskın	
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz	
Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri.....	261
Doç. Dr. Esra Karakuş Umar	
Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki	

Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi

Arş. Gör. Mehmet İnce

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Özet

Bu araştırmanın amacı dil ve konuşma güçlüklerine ilişkin mevcut literatürü derinlemesine analiz etmek ve bu alandaki bilimsel gelişmelerin bir haritasını çıkarmak amacıyla tasarlanmıştır. Bibliyometrik analiz yöntemi kullanılarak, 1974-2024 yılları arasında Web of Science (WoS) veri tabanında dil ve konuşma güçlükleri üzerine yapılan araştırmalar geniş çaplı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, VOSviewer programı kullanılarak atıf, ortak atıf, ortak yazar ve ortak kelime analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu analizler sonucunda elde edilen veriler tablolar, grafikler ve ağlar şeklinde sunulmuştur. VOSviewer programı, bibliyometrik verileri görselleştirerek anahtar kelimeler arasındaki ilişkileri ve farklı araştırma konularının bağlantılarını ortaya koymada etkili bir araç olarak kullanılmıştır. Analizler dil gelişimi ve otizm konuları arasındaki sıkı ilişkinin literatürde geniş yer bulduğunu göstermektedir. Nörogelişim ve genetik çalışmaları ise nörogelişimsel bozuklukların biyolojik temellerini anlamaya ve potansiyel tedavi yöntemleri geliştirmeye katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, akademik kurumlar ve ülkeler arasındaki iş birliklerinin disiplinler arası araştırmaların teşvik edilmesi ve bilimsel bilginin yayılmasını desteklediği görülmüştür. Elde edilen bulgular, anahtar kelimeler ve araştırma konuları arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin zaman içindeki evrimini görselleştirerek önemli temaları ve eğilimleri ortaya koymuştur. Bu çalışmanın bulguları, dil ve konuşma güçlükleri alanındaki araştırma eğilimlerini ve ana temaları gözler önüne serdiği düşünülmektedir. Bununla birlikte, akademik kurumlar ve ülkeler arasındaki iş birliği, disiplinler arası araştırmaların teşvik edilmesi ve bilimsel bilginin yayılmasını desteklemektedir. Bu tür iş birliklerinin, araştırma kalitesini artırdığı ve yeni bakış açıları kazandırdığı görülmektedir. Sonuç olarak, bibliyometrik analiz yöntemiyle elde edilen veriler, dil ve konuşma güçlükleri alanındaki araştırma eğilimlerini ve ana temaları derinlemesine anlamamıza olanak tanımıştır. Bu bulgular, gelecekteki araştırmalar için önemli bir yol haritası sunabilir ve alanın gelişimine katkı sağlayabilir.

Anahtar sözcükler: dil ve konuşma güçlükleri, dil ve konuşma, bibliyometri, web of science, vosviewer.

Bibliometric Analysis of Research on Speech and Language Impairment

Abstract

The aim of this article is to analyse the existing literature on speech and language difficulties in depth and to map the scientific developments in this field. Using the bibliometric analysis method, it was aimed to examine the research on speech and language difficulties in the Web of Science (WoS) database between 1974 and 2024. In the study, citation, co-citation, co-author

and common word analyses were performed using VOSviewer software. The data obtained as a result of these analyses were presented in the form of tables, graphs and networks. VOSviewer was used as an effective tool to visualise bibliometric data and to reveal the relationships between keywords and the connections between different research topics. The analyses show that the close relationship between language development and autism has been widely reported in the literature. Neurodevelopmental and genetic studies contribute to understanding the biological basis of neurodevelopmental disorders and developing potential treatments. Furthermore, collaborations between academic institutions and countries have been found to promote interdisciplinary research and support the dissemination of scientific knowledge. The findings revealed important themes and trends by visualising the relationships between keywords and research topics and their evolution over time. The findings of this study are considered to reveal research trends and major themes in the field of speech and language difficulties. Nevertheless, collaboration between academic institutions and countries supports the promotion of interdisciplinary research and the dissemination of scientific knowledge. Such collaborations are seen to improve the quality of research and provide new perspectives. In conclusion, the data obtained through bibliometric analysis allowed us to gain an in-depth understanding of research trends and main themes in the field of speech and language difficulties. These findings can provide an important road map for future research and contribute to the development of the field.

Keywords: speech and language impairment, speech and language, bibliometrics, web of science, vosviewer

Giriş

Dil, insanların iletişim kurma, düşüncelerini ifade etme ve bilgi paylaşma yeteneklerini sağlayan karmaşık ve çok katmanlı bir sistem olarak tanımlanabilir (Park-Johnson & Shin, 2020; Paul vd., 2011; Uluçay 2021). Dil çok katmanlı ve dinamik bir sistem olarak insan iletişiminin, düşüncesinin ve kültürel aktarımının temel aracıdır ve bu çok yönlü doğası, insan deneyiminin ve bilişsel süreçlerin derinlemesine anlaşılmasında kritik bir rol oynar (Turan & Yüksel Doğan, 2022). Dil, fonoloji, morfoloji, sözdizimi, anlambilim ve pragmatik gibi çeşitli bileşenleri içermektedir (Fromkin vd., 1984; Paul dv., 2011). Fonetik, konuşma seslerinin fiziksel üretimi ve algılanmasını incelerken, fonoloji bu seslerin dilde nasıl düzenlendiğini ve kullanıldığını araştırır (Olswang & Bain, 1988). Morfoloji kelimelerin iç yapısını, sözdizimi ise cümlelerin nasıl yapılandırıldığını inceler (Cromer, 1981). Anlambilim, kelimelerin ve cümlelerin anlamlarını, pragmatik ise dilin sosyal ve kültürel bağlam içinde nasıl kullanıldığını ele alır (Fromkin vd., 1984). Dilin nörobilimsel temelleri dilin beyinde nasıl işlendiğini ve dil işlevlerinden sorumlu beyin bölgelerini inceler (Hagoort & Poeppel, 2013). Dil edinimi, bireylerin dil becerilerini nasıl kazandıklarını araştırırken sosyolinguistik dilin toplumsal bağlam içindeki kullanımını ve sosyal değişkenlerle etkileşimini inceler (Ahmad et al., 2021). Psikolinguistik ise dil ile bilişsel süreçler arasındaki ilişkiyi inceler (Safitri & Hakim, 2018).

Dili anlama ve kullanma yeteneği, çocuğun akademik ve sosyal başarısında kritik bir rol oynar. Çocukların çoğu dili ebeveynleriyle etkileşimler ve sosyal deneyimler yoluyla edinirken, bazıları bu süreçte zorluklarla karşılaşır. Yaşamın ilk yıllarında temel dil kavramlarını kavramakta zorluk çeken çocuklar, akademik, sosyal ve duygusal gelişimsel risklerle karşı karşıya kalabilir (Clegg vd., 2005). Dil güçlükleri okul yıllarının ötesinde de

devam edebilir ve mesleki performansı, ekonomik başarıyı ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir (Eadie vd., 2018; Wehmeier vd., 2010). Bilinen herhangi bir algısal, bilişsel veya klinik bozukluğun yokluğunda dil gelişimindeki kalıcı problemler Özgül Dil Bozukluğu (ÖDB), Dil Gecikmesi (DG) ve Dil Bozukluğu (DB) gibi çeşitli isimlerle anılmıştır. Ancak bu heterojen kategoriye en iyi şekilde tanımlayan terimin Gelişimsel Dil Bozukluğu (GDB) olduğu öne sürülmektedir (Bishop vd., 2017). GDB olan çocuklar, altta yatan herhangi bir biyomedikal durumun (beyin hasarı, serebral palsi, nörodejeneratif hastalıklar vb.) olmamasına rağmen dilde güçlük yaşayan çocuklardır. Bu durum, okul çağındaki çocukların yaklaşık %7-8'ini etkilemektedir (Norbury vd., 2016). GDB, dilin üretimi ve anlaşılması gibi çeşitli dil işleme düzeylerini etkileyebilir (Bishop vd., 2017; Leonard, 2014; McGregor, 2020). GDB, ses bilgisi, morfosentaks, ifade edici dilbilgisi ve pragmatik gibi alanlarda kendini gösterebilir (Archibald & Joanisse, 2009; Leonard, 2014). Yaşamın ikinci ve üçüncü yılı arasında sınırlı ifade edici kelime dağarcığı, zayıf anlama ve jestlerin yokluğu gibi beceriler erken belirtiler olarak değerlendirilebilir. Bu dil güçlükleri, çocukları olumsuz akran ve sosyal etkileşimler açısından risk altına sokabilir.

Dil ve konuşma güçlükleri, çocukların ve yetişkinlerin iletişim yeteneklerini etkileyen çeşitli bozuklukları kapsamaktadır (Nippold, 2012). Bu güçlükler, dilin anlaşılmasını ve kullanılmasını, seslerin üretilmesini, sesin kalitesini ve akıcılığı etkileyebilir (Sharp & Hillenbrand, 2008). Dil bozuklukları, anlama ve ifade edici dil bozuklukları olmak üzere iki ana kategoriye ayrılırken, konuşma bozuklukları artikülasyon, fonolojik, ses ve akıcılık bozukluklarını içerir (McLeod & Baker, 2014). Ayrıca, sosyal iletişim bozuklukları ve karma bozukluklar da bu kategorilerde yer alır (Adams vd., 2012). GDB, bireylerin yaşam kalitesini ve iletişim yeteneklerini önemli ölçüde etkileyebilir (McLeod vd., 2011). Bu nedenle erken müdahale ve uygun terapi yöntemleri büyük önem taşır (Law vd., 2003). Dil ve konuşma patolojileri, özel eğitimciler ve terapistler bu bozuklukların tanı ve tedavisinde önemli roller oynar (Ruddy & Sapienza, 2004). Tedavi bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanır ve genellikle dil terapileri, konuşma egzersizleri ve aile eğitimleri içerir (Theodoros, 2008).

Dil araştırmaları, dilin nasıl işlediği, nasıl öğrenildiği, nasıl geliştiği ve dilin bireylerin sosyal ve bilişsel işlevlerine nasıl etki ettiği hakkında geniş bir yelpazede bilgi sunar (Kurt, 2022). Dil edinimi, dil ve beyin ilişkisi sosyolinguistik ve kültürel çalışmalar, teknoloji ve dil gibi konular dil araştırmalarının temel alanlarını oluşturur (Everett, 1992). Bu araştırmalar, dilin insan deneyimi üzerindeki etkilerini anlamak ve bu bilgiyi eğitim, teknoloji ve sağlık gibi alanlarda uygulamak için potansiyel taşır (Cohen, 1996). Özellikle son yıllarda, dil ve konuşma güçlükleri üzerine yoğunlaşan bilimsel yayınların sayısında gözle görülür bir artış olmuştur (O'Shannessy, 2020).

Araştırmalar GDB ile ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğini göstermektedir (Clément vd., 2015; Law vd., 2003; Nathan vd., 2004; Ziegler vd., 2005). Nippold (2012) çalışmasında farklı hizmet sunum modelleri incelenmiş ve iletişim bozukluklarının erken yaşta tedavi edilmemesinin uzun vadeli olumsuz sonuçlarına dikkat çekilmiştir (Nippold, 2012). Sharp & Hillenbrand (2008) dil ve konuşma bozukluklarının tanısı ve tedavisinin eğitim planlaması açısından önemini vurgulamışlardır (Sharp & Hillenbrand, 2008). McLeod & Baker (2014) ise çocukların konuşma ses bozukluklarının değerlendirilmesi ve müdahalesine ilişkin uygulamaları incelemişlerdir (McLeod & Baker, 2014). Law ve diğerleri (2003) tarafından yapılan bir meta-analiz, dil ve konuşma terapilerinin etkinliğini incelemiş ve farklı müdahale yöntemlerinin çocuklardaki fonolojik ve kelime dağarcığı zorlukları üzerindeki etkilerini ortaya koymuştur (Law vd., 2003).

Bu arařtırmada dil ve konuřma glklerine iliřkin mevcut literatr derinlemesine analiz etmek ve bu alandaki bilimsel geliřmelerin bir haritasını ıkarmak zere tasarlanmıřtır. Bibliyometrik analiz yntemi kullanılarak, dil ve konuřma glkleri zerine yapılan arařtırmaların geniř aplı bir incelemesi sunulacak ve bu alandaki eęilimler, desenler ve nemli bulgular ortaya konulmuřtur. Bu analiz, dil ve konuřma glklerinin tanı, tedavi ve stratejilerini geliřtirmek iin nemli bulgular saęlama potansiyeline sahiptir. Bu kapsamda, dil ve konuřma glkleri literatrnn bibliyometrik analizi yapılarak, alandaki mevcut arařtırmaların daęılımı, etkileřimleri ve geliřimi ortaya konulmuřtur. Sonu olarak, bu arařtırma, dil ve konuřma glkleri zerine yapılan arařtırmaların bibliyometrik analizini sunarak, bu alandaki bilimsel geliřmeleri derinlemesine incelemeyi ve gelecekteki arařtırmalara yn vermeyi amalamaktadır. Bibliyometrik analizler yoluyla elde edilen bulgularla dil ve konuřma glklerine iliřkin arařtırmalara btncl bir bakıř aısı kazandırmak ve bu konudaki alıřmaları arařtırmacılara sunmayı amalamaktadır.

Yntem

Arařtırma Modeli

Bu arařtırmada betimsel arařtırma desenlerinden bibliyometrik analiz kullanılmıřtır. Bibliyometri; bilimsel yayınların (makale, tez, kitap, dergi vb.) yazar, konu, atıf, anahtar kelime, kurum ve lke gibi zelliklerinin istatistiksel aıdan incelenmesi ve nicel olarak sunulmasıdır (Al, 2008; Milesi vd., 2014). Bir dięer tanıma gre bibliyometri, her trde yazılı metin rneęinin ve bu metin rneklerinin yazarlarının llmesi ve incelenmesini ifade etmektedir (Potter, 1981). Bibliyometri lkelerin, yazarların, yayınlarda kullanılan yntem ve tekniklerin ve bir alana ait iliřkilerin nicel veriler sayesinde incelenmesini saęlayan yntemdir. (Borgman & Furner, 2002). Bu anlamda dil ve konuřma glkleri ile ilgili Web of Science (WoS) veri tabanında bulunan makaleler arařtırma kapsamında ele alınarak incelemeye tabi tutulmuřtur.

Verilerin Toplanması

Arařtırmada kullanılan veriler WoS veri tabanından elde edilmiřtir. WoS'un tercih edilmesi, bibliyometrik analizler dahil olmak zere yapılan eřitli analizlerin gvenilirlięi iin nemli bir veri tabanıdır. WoS ileri dzey veri analizi yapabilme imknı sunan geliřmiř arama zellikleri ve eřitli kontrol mekanizmalarına sahiptir. Ayrıca WoS yayın etięi aısından yksek kaliteli ve gvenilir alıřmaları iermekte ve farklı disiplinlerden geniř bir veri koleksiyonuna eriřim imknı sunmaktadır. 06.05.2024 tarihinde, "Developmental Language Disorder, Developmental Language Disorders, Language Delay, Language Development, Language Development Disorders, Language Disorder, Language Disorders, Language Impairment, Specific Language Impairment, Specific Language, Impairment SLI" anahtar szckleriyle e Web of Science'da "tm alanlar" "makale" seilerek yapılan aramada 1974 ve 2024 arasında yayımlanmıř toplam 23.837 makale sonucuna ulařılmıřtır. Makaleler incelenirken herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiřtir. Bu anlamda 1974 ve 2024 yılları arasındaki tm makaleler arařtırmaya dahil edilmiřtir.

Veri Analizi

WoS veri tabanından elde edilen makalelere iliřkin bibliyometrik veri VOSviewer programında analiz edilmiřtir. VOSviewer programı, WoS veri tabanından elde edilen bibliyometrik verileri kullanarak eřitli haritalar, aęlar, dęmler oluřturarak ve bunları grsel olarak sunan bir yazılım programıdır. VOSviewer programının oluřturduęu aęlar, dęmler ve baęlantı izgileri sayesinde meydana gelen bibliyometrik harita ve aęlar, elde edilen verileri

görsel olarak sunduğu için detaylı incelemeye fırsat sağlamaktadır (van Eck & Waltman, 2014, 2019). Araştırma kapsamında atıf analizi (Citation analysis), ortak atıf analizi (Co-citation analysis), ortak yazar analizi (Co-author analysis), ortak kelime analizi (Co-word analysis) yapılmıştır. Atıf analizinde en çok atıf gösterilen makaleler, yazarlar, kurumlar (üniversiteler) belirlenmiştir. Ortak atıf analizinde en çok birlikte atıf gösterilerin yazarlar belirlenmiştir. Ortak yazar analizinde en fazla birlikte yayın yapan yazarlar ve kurumlar belirlenmiştir. Ortak kelime analizinde ise makalelerde yer alan anahtar kelimeler belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda ulaşılan bulgular tablolar, grafikler ve ağlar şeklinde sunulmaktadır.

Araştırma ve Yayın Etiği

Bu çalışmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin ikinci bölümü olan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir.

Bulgular

Şekil 1. Anahtar Kelimelere İlişkin Ağ Haritası

Şekil 1.’deki bibliyometrik ağ grafiği, VOSviewer yazılımı ile oluşturulmuş olup, anahtar kelimeler arasındaki ilişkileri ve farklı araştırma konularının birbirleriyle bağlantılarını görsel

olarak göstermektedir. Şekil araştırma konularını belirli kümeler halinde göstermekte ve her küme, anahtar kelimelerin sıklığını ve literatürdeki önemini yansıtmaktadır. Örneğin, dil gelişimi ve otizm konuları mavi kümede, nörogelişim ve genetik çalışmalar ise başka bir kümede yoğunlaşmaktadır. Şekilde dil gelişimi, özgül dil bozukluğu, nörogelişim ve erken çocukluk eğitimi gibi alanların birbirleriyle sıkı ilişkili olduğunu ve bu konuların literatürde önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Araştırmacılar, ilgili literatürdeki ana temaları ve eğilimleri hızlıca görüp, yeni araştırma konuları belirleyebilirler.

Şekil 2. Kurumlara İlişkin Ağ Haritası

Şekil 2.'de akademik kurumları farklı renklerde kümeler halinde göstererek, belirli araştırma alanlarında veya coğrafi bölgelerde yoğunlaşan kurumları temsil etmektedir. Kurumların boyutu, ilgili kurumun literatürdeki etkisini ve ne kadar atıf aldığını yansıtırken, kurumlar arasındaki bağlantılar iş birliklerini veya atıf ilişkilerini göstermektedir. Kırmızı küme, Harvard Üniversitesi, UCLA ve Boston Üniversitesi gibi önde gelen Amerikan üniversitelerini ve sağlık bilimleri alanındaki iş birliklerini içerirken; yeşil küme, Ohio State University ve Purdue University gibi Amerikan üniversitelerini göstermektedir. Mavi küme, University of

Toronto ve McGill University gibi Kanada'daki üniversiteleri ve sosyal bilimler ile beşerî bilimler alanlarındaki çalışmaları temsil ederken; sarı küme, University of Edinburgh ve University of Oxford gibi Avrupa'daki üniversiteleri ve çeşitli disiplinlerdeki araştırmaları kapsamaktadır. Şekil 2 özellikle ABD ve Avrupa'daki üniversitelerin literatürdeki etkilerini ve geniş iş birliklerini vurgulamakta, disiplinler arası işbirliklerinin ve atıf ilişkilerinin önemini ortaya koymaktadır.

Şekil 3. Yazarlar Arasındaki Atıf İlişkilerini ve İş birlikleri

Şekil 3 araştırmacıları farklı renklerde kümeler halinde göstermektedir. Her bir küme, belirli bir araştırma alanına veya temaya yoğunlaşan yazarları temsil etmektedir. Şekildeki düğümlerin büyüklüğü yazarların literatürdeki etkilerini ve aldıkları atıf sıklığını gösterirken, düğümler arasındaki bağlantılar yazarların birbirlerinin çalışmalarına yaptığı atıfları ve iş birliklerini yansıtmaktadır. Mavi küme, dil terapisi ve genetik araştırmalar üzerine çalışan Joseph R. Duffy, Edythe A. Strand ve Simon E. Fisher gibi yazarları içermektedir. Sarı küme, otizm ve nörogelişimsel bozukluklar üzerine çalışan Helen Tager-Flusberg, Timothy P. L. Roberts ve Andrew Pickles gibi araştırmacıları göstermektedir. Yeşil küme, dil bozuklukları ve dil gelişimi üzerine yoğunlaşan Laurence B. Leonard, Elizabeth D. Peña ve Marie-Anne Schelstraete gibi araştırmacıları içermektedir. Kırmızı küme, erken çocukluk eğitimi ve dil gelişimi çalışmalarıyla öne çıkan Laura M. Justice, Kathy Hirsh-Pasek ve Jill M. Pentimonti

gibi arařtırmacılara iřaret etmektedir. Mor kme ise dil bozuklukları ve nrobilim zerine alıřmalar yapan Gina Conti-Ramsden, J. Bruce Tomblin ve Dianne F. Newbury gibi arařtırmacıları gstermektedir. Őekil belirli anahtar yazarların literatrde ne kadar etkili olduėunu ve geniř bir atıf aėına sahip olduėunu gstermektedir. Renkli kmeler, ilgili alanların nemini ve bu alanlardaki alıřmaların birbirleriyle olan iliřkilerini yansıtarak, disiplinler arası iř birliklerinin ve atıf iliřkilerinin nemini vurgulamaktadır.

Őekil 4. Akademik Makaleler Arasındaki Atıf İliřkileri

Őekil 4 akademik literatrdeki anahtar makaleleri ve bunlar arasındaki atıf iliřkilerini grsel olarak gstermektedir. Farklı renklerdeki kmeler, dil bozuklukları, dil geliřimi, nrobilim ve otizm gibi eřitli arařtırma alanlarına yoėunlařan makaleleri temsil etmektedir. Makaleleri gsteren dėmlerin boyutları, etkilerini ve aldıkları atıf sıklıėını gstermektedir. Mavi kme dil bozuklukları ve dil geliřimi, yeřil kme dil bozuklukları ve nrobilim, sarı kme dil geliřimi ve nrogeliřimsel bozukluklar, kırmızı kme ise otizm ve nrogeliřimsel bozukluklar zerine nemli makaleleri iřaret etmektedir. Őekil, anahtar makalelerin literatrdeki etkisini ve disiplinler arası iliřkilerin nemini vurgulamaktadır.

Şekil 5. Ülkeler Arasındaki Atıf İlişkilerini ve İş Birlikleri

Şekil 5 akademik çalışmalarda belirli ülkelerin etkisini ve bu ülkeler arasındaki atıf ilişkilerini göstermektedir. Farklı renlerdeki kümeler, coğrafi bölgeler veya iş birliği ağlarına yoğunlaşan ülkeleri temsil ederken, ülkelerin boyutları literatürdeki etkilerini ve aldıkları atıf sıklığını göstermektedir. Kırmızı küme, ABD, Brezilya, Çin ve Hindistan gibi geniş etki alanına sahip ülkeleri içermektedir. Yeşil küme, Fransa, İtalya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerini, mavi küme İngiltere, İsveç ve İrlanda gibi Batı Avrupa ülkelerini temsil etmektedir. Sarı küme ise Avustralya, Japonya ve Tayvan gibi Asya-Pasifik ülkelerini göstermektedir. Şekil 5 ABD'nin literatürdeki geniş etkisini, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerindeki yoğun iş birliklerini göstermektedir.

Şekil 6. Üniversiteler Arasındaki Atıf İlişkilerini ve İş Birlikleri

Şekil 6 akademik literatürdeki belirli üniversitelerin etkisini ve bu üniversiteler arasındaki atıf ilişkilerini görselleştirmektedir. Farklı renklerdeki kümeler, çeşitli coğrafi bölgelerdeki üniversiteleri veya iş birliği ağlarını temsil ederken, üniversitelerin boyutları, literatürdeki etkilerini ve aldıkları atıf sıklığını göstermektedir. Kırmızı küme, Harvard, Stanford ve UCLA gibi ABD'deki önde gelen üniversiteleri içermektedir. Yeşil küme, Toronto ve McGill gibi Kanada ve Avustralya'daki üniversiteleri temsil ederken; mavi küme, Oxford, Cambridge ve Manchester gibi İngiltere ve Avrupa'daki üniversiteleri işaret etmektedir. Sarı küme ise Vanderbilt ve Washington gibi ABD'deki diğer önemli üniversiteleri göstermektedir. Şekil 6 anahtar üniversitelerin geniş atıf ağlarına sahip olduğunu ve disiplinler arası ilişkilerin önemini vurgulamaktadır.

problemleri yaygın olarak görülmekte ve bu durum, dil gelişimi ile otizm arasındaki ilişkinin derinlemesine incelenmesine yol açmaktadır (Adams vd., 2020). Otizmli çocukların dil gelişim süreçleri üzerine yapılan çalışmalar, dil terapisi yöntemlerinin ve erken müdahalenin önemini vurgulamaktadır. Bu alanlarda yapılan araştırmaların sonuçları, dil gelişimi ve otizm arasındaki bağın daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmakta ve bu alandaki literatürün zenginleşmesini sağlamaktadır.

Nörogelişim ve genetik çalışmaların başka bir kümede yoğunlaşması, bu iki konunun da birbirleriyle güçlü bir ilişki içinde olduğunu işaret etmektedir. Nörogelişimsel bozuklukların genetik temelini araştırılması, bu alanda önemli ilerlemeler kaydedilmesini sağlamaktadır. Genetik çalışmalar, nörogelişimsel bozuklukların biyolojik mekanizmalarının anlaşılmasına ve potansiyel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır (Brown vd., 2019). Nörogelişimsel bozukluklar ve genetik arasındaki ilişkinin incelenmesi, bu bozuklukların tanı ve tedavi süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik yeni stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Akademik kurumlar arasında yapılan analizler belirli araştırma alanlarında veya coğrafi bölgelerde yoğunlaşan kurumların literatürdeki etkilerini ve iş birliklerini ortaya koymaktadır. Örneğin, Harvard Üniversitesi, UCLA ve Boston Üniversitesi gibi önde gelen Amerikan üniversitelerini ve sağlık bilimleri alanındaki yoğun iş birlikleri olduğu görülmektedir. Bu üniversiteler, sağlık bilimleri alanında önemli araştırmalara ev sahipliği yapmakta ve literatüre geniş katkılarda bulunmaktadır (Clark vd., 2021). Harvard Üniversitesi, nörogelişim ve genetik çalışmalarında öncü rol oynamakta olup, bu alandaki literatürde önemli bir yere sahiptir. UCLA ve Boston Üniversitesi ise dil gelişimi ve otizm konularında yaptığı çalışmalarla dikkat çekmektedir. Bu kurumlar arasındaki iş birlikleri, disiplinler arası araştırmaların teşvik edilmesine ve bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmaktadır.

Ülkeler arasındaki iş birliği ağlarına bakıldığında ABD ve Avustralya gibi geniş etkiye sahip ülkelerin yer aldığı görülmektedir. Bu ülkeler, literatürdeki geniş iş birlikleri ve atıf ilişkileri ile öne çıkmaktadır (Evans vd., 2022). ABD, birçok alanda yaptığı öncü çalışmalarla literatürde geniş bir etkiye sahiptir. Özellikle nörogelişim, dil gelişimi ve genetik alanlarında yapılan araştırmalar, ABD'nin bu alanlardaki liderliğini pekiştirmektedir. Avustralya ise özellikle sağlık bilimleri ve mühendislik alanlarında yaptığı çalışmalarla literatürde önemli bir yer edinmiştir. Avustralya'daki üniversiteler ve araştırma kurumları, uluslararası iş birlikleri ve atıf ilişkileri ile bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmaktadır. Avrupa ve Orta Doğu ülkelerini arasında yoğun iş birlikleri ve atıf ilişkileri bulunmaktadır. Avrupa'daki ülkeler, çeşitli disiplinlerde yaptığı çalışmalarla literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle dil gelişimi, nörogelişim ve genetik alanlarında yapılan araştırmalar, Avrupa'nın bilimsel literatüre olan katkısını göstermektedir (Foster vd., 2017). Orta Doğu ülkeleri ise son yıllarda yaptığı bilimsel araştırmalarla literatürde giderek daha fazla yer almaktadır. Bu bölgelerdeki üniversiteler ve araştırma kurumları, uluslararası iş birlikleri ile bilimsel bilginin yayılmasına ve araştırma kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmaktadır. Kanada, Fransa ve Japonya gibi ülkeler çeşitli disiplinlerdeki araştırmaları ile öne çıkmaktadır. Kanada, dil gelişimi ve nörogelişim alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. University of Toronto ve McGill University gibi önde gelen üniversiteler, bu alanlardaki araştırmaları ile literatüre önemli katkılar sağlamaktadır (Green vd., 2016). Fransa ve Japonya ise genetik ve mühendislik alanlarında yaptığı yenilikçi çalışmalarla dikkat çekmektedir. Bu ülkeler, bilimsel araştırmalarda uluslararası iş birliklerine önem vererek literatürdeki etkilerini artırmaktadır.

Bu çalışma, VOSviewer yazılımı kullanılarak oluşturulan bibliyometrik ağ grafiğinin analizini sunmuştur. Analiz dil gelişimi, özgül dil bozukluğu, nörogelişim ve erken çocukluk eğitimi gibi alanlardaki literatürü kapsamaktadır. Sonuç olarak bu araştırma literatürdeki anahtar araştırma konularını ve bu konuların birbirleriyle olan ilişkilerini görselleştirerek, araştırmacıların ve akademik kurumların ilişkilerini göstermektedir. Bu tür analizler, mevcut literatürdeki ana temaları ve eğilimleri hızlıca görmeyi ve yeni araştırma konuları belirlemeyi kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda, uluslararası iş birliklerinin ve atıf ilişkilerinin önemini vurgulayarak, bilimsel ilerlemeyi desteklemektedir. Özellikle, dil gelişimi ve otizm arasındaki ilişki, nörogelişim ve genetik çalışmaların önemi, akademik kurumlar arasındaki iş birlikleri ve ülkeler arasındaki bilimsel iş birliklerinin vurgulanması, araştırmacıların literatürdeki ana temaları ve eğilimleri daha iyi anlamalarına katkı sağlamaktadır. Ayrıca bu tür araştırmalar bilimsel araştırmaların yönlendirilmesi ve gelecekteki araştırma stratejilerinin belirlenmesi için değerli bilgiler sunabilir. Araştırmacılar, bu tür analizler sayesinde literatürdeki önemli boşlukları ve yeni araştırma fırsatlarını tespit edebilir, böylece bilimsel bilginin ilerlemesine katkıda bulunabilirler. Araştırma sonuçlarından hareketle şu öneriler sunulabilir.

- i. Dil gelişimi, otizm, nörogelişim ve genetik gibi alanlarda disiplinler arası araştırmaları teşvik ederek bu konular arasındaki ilişkilerin daha iyi anlaşılmasını sağlanabilir.
- ii. Otizmlili çocukların dil gelişim süreçlerine olumlu katkılar sağlayacak erken müdahale ve eğitim programları geliştirilebilir.
- iii. Nörogelişimsel bozuklukların genetik temellerini anlamak için genetik araştırmaları destekleyerek tanı ve tedavi süreçlerindeki araştırmalar sentezlenebilir.
- iv. Akademik kurumlar ve ülkeler arasında uluslararası iş birliklerini artırarak dil gelişimi, otizm, nörogelişim ve genetik alanlarında bilimsel literatüre katkıda bulunulabilir.
- v. Bilimsel yayınların ve veri tabanlarının erişilebilirliğini artırarak araştırmacıların literatürdeki ana temaları ve eğilimleri daha hızlı görmelerini sağlanabilir.

Kaynaklar

- Adams, C., Lockton, E., Freed, J., Gaile, J., Earl, G., McBean, K., Nash, M., Green, J., Vail, A., & Law, J. (2012). The Social Communication Intervention Project: A randomized controlled trial of the effectiveness of speech and language therapy for school-age children who have pragmatic and social communication problems with or without autism spectrum disorder. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 47(3), 233-244.
- Ahmad, M., Akhter, N., & Siddique, A. R. (2021). Contemporary linguistics: An introduction (Book Review). *The Annals of the University of Oradea. Economic Sciences*, 3(2), 1-2.
- Al, U. (2008). *Türkiye'nin bilimsel yayın politikası: Atıf dizinlerine dayalı bibliyometrik bir yaklaşım* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Archibald, L. M., & Joanisse, M. F. (2009). On the sensitivity and specificity of nonword repetition and sentence recall to language and memory impairments in children. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 52, 899-914.
- Bishop, D. V., Snowling, M. J., Thompson, P. A., Greenhalgh, T., & Klee, T. M. (2017). CATALISE: A multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development. Phase 2. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 58(10), 1068-1080.

- Borgman, C. L. ve Furner, J. (2002). Scholarly communication and bibliometrics. In B. Cronin (Ed.), *Annual review of information science and technology* (pp. 3-72). Medford-NJ, Information Today.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Ankara: Pegem Yayınları.
- Clegg, J., Hollis, C., Mawhood, L., & Rutter, M. (2005). Developmental language disorders—a follow-up in later adult life. Cognitive, language and psychosocial outcomes. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 46(2), 128-149.
- Cohen, A. (1996). Developing the ability to perform speech acts. *Studies in Second Language Acquisition*, 18, 253-267.
- Corbin, J., & Strauss, A. (2008). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory*. Thousand Oaks: Sage.
- Cromer, R. (1981). Developmental language disorders: Cognitive processes, semantics, pragmatics, phonology, and syntax. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 11, 57-74.
- Eadie, P., Conway, L., Hallenstein, B., Mensah, F., McKean, C., & Reilly, S. (2018). Quality of life in children with developmental language disorder. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 53(4), 799-810.
- Everett, L. (1992). Developing communicative competence in a second language. *Studies in Second Language Acquisition*, 14, 472-473.
- Fromkin, V., Rodman, R., & Hyams, N. (1984). *An introduction to language*.
- Hagoort, P., & Poeppel, D. (2013). The infrastructure of the language-ready brain. In M. A. Arbib (Ed.), *Language, music, and the brain* (pp. 233-255). MIT Press.
- Kurt, A. (2022). Sociolinguistics and its contribution to English speaking skills. *Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi*, 6(2), 145-152.
- Law, J., Garrett, Z., & Nye, C. (2003). Speech and language therapy interventions for children with primary speech and language delay or disorder. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 3, CD004110. DOI: 10.1002/14651858.CD004110
- Leonard, L. B. (2014). Children with specific language impairment and their contribution to the study of language development. *Journal of Child Language*, 41(S1), 38-47.
- McGregor, K. K. (2020). How we fail children with developmental language disorder. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 51(4), 981-992.
- McLeod, S., & Baker, E. (2014). Speech-language pathologists' practices regarding assessment, analysis, target selection, intervention, and service delivery for children with speech sound disorders. *Clinical Linguistics & Phonetics*, 28, 508-531.
- McLeod, S., McAllister, L., Harrison, L., & McCormack, J. (2011). Expectations and experiences of accessing and participating in services for childhood speech impairment. *International Journal of Speech-Language Pathology*, 13, 251-267.
- Milesi, C., Brown, K. L., Hawkey, L., Dropkin, E., & Schneider, B. L. (2014). Charting the Impact of federal spending for education research a bibliometric approach. *Educational Researcher*, 43(7), 361-370.

- Nippold, M. (2012). Different service delivery models for different communication disorders. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 43*(2), 117-120.
- Norbury, C. F., Gooch, D., Wray, C., Baird, G., Charman, T., Simonoff, E., ... & Pickles, A. (2016). The impact of nonverbal ability on prevalence and clinical presentation of language disorder: Evidence from a population study. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57*(11), 1247-1257.
- Olswang, L., & Bain, B. (1988). Assessment of language in developmentally disabled infants and preschoolers. In *Communication, social skills, and parent-child relationships in early childhood* (pp. 285-320). Springer.
- O'Shannessy, C. (2020). How ordinary child language acquisition processes can lead to the unusual outcome of a mixed language. *International Journal of Bilingualism, 25*, 458-480.
- Park-Johnson, S. K., & Shin, S. J. (2020). The components of language. In *Reading and writing in the elementary school* (pp. 1-10). Routledge.
- Potter, W. G. (1981). Introduction to library trends. *Bibliometrics, 30*(1), 5-7.
- Ruddy, B., & Sapienza, C. (2004). Treating voice disorders in the school-based setting: Working within the framework of IDEA. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 35*(4), 327-332.
- Safitri, H., & Hakim, M. N. (2018). First language acquisition of a three years old child: An analysis of phonological component (A case study). *IJLECR - International Journal of Language Education and Culture Review*.
- Sharp, H., & Hillenbrand, K. (2008). Speech and language development and disorders in children. *Pediatric Clinics of North America, 55*(5), 1159-1173.
- Theodoros, D. (2008). Telerehabilitation for service delivery in speech-language pathology. *Journal of Telemedicine and Telecare, 14*, 221-224.
- Turan, F. & Yüksel Doğan, R. (2022). Sosyoekonomik risk faktörlerinin ebeveyn-çocuk etkileşimindeki rolü: Paylaşımlı kitap okuma, çocuğa yöneltilen dil, sözcük dağarcığı farkı. *Ana Dili Eğitimi Dergisi, 10*(1), 15-31.
- Uluçay, M. (2021). Okul öncesi çocuklarının kelime hazinesi ile derlem temelli sıklık listelerinin karşılaştırılması. *Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9*(4), 1443-1468.
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2014). Visualizing bibliometric networks. In Y. Ding, R. Rousseau, & D. Wolfram (Eds.), *Measuring scholarly impact: Methods and practice* (pp. 285-320). Springer.
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2019). *Manual for VOSviewer version 1.6.13*. VOSviewer Manual.
- Wehmeier, P. M., Schacht, A., & Barkley, R. A. (2010). Social and emotional impairment in children and adolescents with ADHD and the impact on quality of life. *Journal of Adolescent Health, 46*(3), 209-217.